

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA NAMANGAN VILOYATIDA ATMOSFERA YOG‘INLARI MIQDORINING KO‘P YILLIK TAHLILI

Tolibjonova U.T.¹, Rapiqov B.R.²

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632466>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada asosiy e‘tibor iqlim o‘zgarishi sharoitida Namangan viloyatida atmosfera yog‘inlari miqdorining ko‘p yillik tahlili masalalariga qaratilgan. Tadqiqotni amalga oshirishda Namangan viloyatining “Namangan” meteorologik stansiyasida 1981-2020 yillar davomida kuzatilgan yog‘in miqdorlari ma‘lumotlaridan foydalanilgan. Umumiy kuzatish yillari oralig‘idagi yog‘in miqdorlari dinamikasi ikki davr asosida tahlil qilingan: birinchi davr 1981-2000 yillar va ikkinchi davr 2001-2020 yillarni qamrab oladi.*

***Kalit so‘zlar:** Iqlim o‘zgarishi, Namangan meteostansiyasi, atmosfera yog‘inlari, ko‘p yillik tahlil, o‘zgarishlar, baholash.*

Kirish. So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishlari butun dunyo miqiyosida sezilmoqda. Global harorat ortishi, atmosferada issiqxona gazlarining ko‘payishi va tabiiy sikllarning buzilishi natijasida yer yuzasidagi iqlim tizimida salbiy o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Bu jarayon nafaqat harorat, balki yog‘in miqdori va taqsimotiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston hududida, xususan, Namangan viloyatida ham iqlim parametrlarni, ayniqsa atmosfera yog‘inlari miqdori va ularning taqsimotidagi o‘zgarishlarni tahlil qilish bugungi kunda **dolzarb** masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism va natijalar. O‘zbekiston Respublikasi geografik joylashuviga jihatidan Markaziy Osiyoning kontinental mintaqasida joylashgan bo‘lib, umumiy iqlimiga keskin kontinental xususiyatlar xosdir. Mamlakat iqlimiga quyosh nurlanishining yuqoriligi, havoning quruqligi, yog‘inlarning kamligi va ularning mavsumiy notekis taqsimlanishi kabi omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Yog‘inlar O‘zbekistonning eng yirik suv manbayi hisoblanadi. O‘zbekistonda eng kam yillik yog‘in miqdori Ustyurt, Quyi Amudaryo va Qizilqumga to‘g‘ri keladi. Mazkur hududlarda odatda yillik atmosfera yog‘ini miqdori 100 mm atrofida kuzatiladi. Yog‘inlar miqdori sharq va janubiy-sharqqa tomon relyefning balandlashishi sababli ko‘payib boradi [1].

Namangan viloyati O‘zbekistonning sharqiy qismida, Farg‘ona vodiysining shimoli-g‘arbida joylashgan bo‘lib, hududining asosiy qismini tekislik va tog‘oldi zonalari tashkil etadi. Viloyat iqlimi mo‘tadil keskin kontinental bo‘lib, uzoq, issiq va quruq yoz, shuningdek qisqa va sovuq, ba‘zan esa nisbatan yumshoq qish bilan tavsiflanadi.

Maqolada Namangan viloyatida 1981-2020 yillar oralig‘idagi yog‘in miqdori dinamikasi ikki davr asosida tahlil qilindi: birinchi davr 1981-2000 yillar va ikkinchi davr 2001-2020 yillar. Ko‘p yillik o‘rtacha yog‘in miqdori birinchi davrda 194 mm ni tashkil etgan bo‘lsa, ikkinchi davrda nisbatan ko‘payib 217 mm ga yetgan. Bu o‘zgarish Namangan viloyatining iqlim sharoitlarida sezilarli o‘zgarishlar ro‘y berganligini anglatadi (1-rasm).

1-rasm. Namangan meteostansiyasida atmosfera yog‘inlari miqdorining ko‘p yillik o‘zgarishi

Atmosfera yog‘inlari miqdori viloyat bo‘yicha turlicha taqsimlangan bo‘lib, tekislik hududlarida yillik yog‘in miqdori 230 mm, g‘arbida 90-190 mm, sharqiy tumanlarida 300-400 mm, tog‘ etaklarida 600 mm ni tashkil qiladi. Yog‘inlarning katta qismi bahor va qish oylariga tog‘ri keladi, yoz esa quruq bo‘lib, kuz faslida ayrim yillarda mo‘tadil yog‘inlar kuzatiladi.

Tadqiqotning keying bosqichida ajratilgan har ikki hisob davrlari bo‘yicha yog‘in miqdorlarining yil davomida fasllar bo‘yicha taqsimlanishi o‘rganiladi. Mazkur ishdan ko‘zlangan asosiy maqsad viloyatda yil fasllarida kuzatilayotgan iqlimiy o‘zgarishlarni aniq baholashdan iborat edi (2-rasm).

2-rasm. Namangan meteostansiyasida ko‘p yillik atmosfera yog‘inlarining fasllar bo‘yicha taqsimlanishi

Yuqoridagi grafik ma’lumotlaridan ko‘rishimiz mumkinki, bahor faslida yog‘adigan atmosfera yog‘inlari miqdori 1981-2001 yillarda yillik yog‘in miqdorining 36% qismini tashkil etgan. Ikkinchi davr ya’ni 2001-2020 yillarga kelib, bu ko‘rsatkich 1% ga ortib 37 foizni tashkil qilgan. Eng katta iqlimiy o‘zgarish qish faslida kuzatilgan. Jumladan, 1981-2000 yillarda qish

faslidagi yog‘in miqdori yillik yog‘inning 35% ni tashkil etgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib, mazkur ko‘rsatkich 5% ga kamayib 30% ni tashkil etmoqda.

Qish mavsumida yog‘in miqdorining 5% ga pasayishi vegetatsiya davrida viloyatning suv resurslariga bo‘lgan ehtiyojni qondirishda jiddiy muammolar keltirib chiqaradi.

Xulosa. Namangan viloyatida 1981-2020 yillar davomida kuzatilgan ko‘p yillik yog‘in miqdorlarining qisqacha tahlili asosida yil fasllari bo‘yicha yog‘in miqdorlarining taqsimlanishidagi o‘zgarishlar aniqlandi. Mazkur o‘zgarishlar viloyatning suv resurslari va qishloq xo‘jaligi sohasiga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda, xususan, qish mavsumida suv omborlarini to‘ldirishda qiyinchiliklar, vegetatsiya davrida esa paxta, g‘alla va meva-sabzavot kabi ekinlarni sug‘orishda muammolar yuzaga keladi. Yog‘in miqdorlarining taqsimlanishidagi o‘zgarishlar Farg‘ona vodiysining iqlimi sharoitlarida qurg‘oqchilik xavfining ortib borayotganligini ko‘rsatmoqda. Shu sababli, Namangan viloyatida suv resurslarini samarali boshqarish uchun tomchilatib sug‘orish kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, qurg‘oqchilikka chidamli ekin turlarini kengaytirish va iqlim modellaridan foydalangan holda kelajakdagi o‘zgarishlarni prognoz qilish bo‘yicha tadqiqotlarni kengaytirish zarur. Ushbu tadqiqotlar viloyatning iqlim o‘zgarishiga moslashuvi va barqaror rivojlanishi uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Баратов П.Х., Маматкулов М.М., Рафиков А.А. Ўрта Осиё табиий географияси. – Тошкент, 2002. – 336 б.
2. Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии. – Ташкент, 1981.– 91 с.
3. Пономаренко П.Н. Атмосферные осадки Киргизии. – Л.: Гидрометеиздат, 1976. – 134 с.
4. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент: Университет, 2003. – 327 б.
5. <http://www.cfwater-info.net>
6. <http://www.water-world>
7. <http://www.climate-world>